

ZAMONAVIY OLIY TA’LIM MUASSASASI INNOVATSION TADBIRKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH VA AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

Normatova Fotima Ismoilovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241401>

Annotatsiya. Mamlakatimizning bugungi hayotida amalga oshirilgan islohatlar sharoitida “eng asosiy vazifa vaziyatga tadbirkor nuqtai nazaridan qarash, ya’ni unga o‘z ishini rivojlantirish uchun nima to‘sqinlik qilayotgani va davlat tomonidan qanday yordam kerakligini aniqlash lozim” dir. Ushbu vazifada “vaziyatga tadbirkor nuqtai nazaridan qarash” lozimligi uqtirilmoqda. Bu amalga oshirilayotgan ta’lim xizmatlarining sifatini xar doim nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim xizmatlari orqali oliy ta’lim muassasalarini moliyalash tizimini yangi mexanizmlarini yaratish, bugungi kunda davlat siyosatini muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: talab, islohot, jarayon, rivojlanish, marketing, innovatsiya, tizim, texnologiya, g‘oya, islohot, globallashuv.

Аннотация. В условиях реформы, реализуемых сегодня в жизни нашей страны «Самая главная задача — посмотреть на ситуацию с точки зрения предпринимателя, то есть посмотреть на нее самому Что мешает развитию работы и как это делает государство необходимо определить потребность в помощи». В этой задаче «предприниматель по ситуации». надо смотреть на это с точки зрения Это непрерывное образование важно всегда контролировать качество услуг. Образование новая система финансирования вузов через услуги создание механизмов сегодня является одним из важных направлений государственной политики.

Ключевые слова: спрос, реформа, процесс, развитие, маркетинг, инновации, система, технология, идея, реформа, глобализация.

Abstract. In the context of the reforms carried out in the life of our country today, “the main task is to look at the situation from an entrepreneurial point of view, that is, to determine what prevents it from developing its work and what support the state needs.” In this task, the need to “look at the situation from the point of view of the entrepreneur” is justified. It is important to always control the quality of the educational services being carried out. The creation of new mechanisms for the financing system of higher education institutions through educational services is today one of the most important directions of Public Policy.

Keywords: demand, reform, process, development, marketing, innovation, system, technology, idea, reform, globalization.

Kirish

Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va uning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risidagi 2018 yil 5 iyundagi PQ 3775 sonli qarorida Oliy ta’lim tizimining rivojlanishidagi qator kamchiliklar tahlil qilinib, bugungi kun talablariga javob bermasligi va tub islohotlarga muhtojligi ko‘rsatib o‘tildi. Qarorga muvofiq oliy ta’lim kadrlar tayyorlash ta’lim tizimi oldida dolzarb yangi vazifalar qo‘yildi. Innovatsion va texnologik g‘oyalarni har tomonlama rivojlantirish hamda qo‘llab-quvvatlash uchun zaruriy shart sharoitlar yaratish, professor-

o‘qituvchilar, yosh olimlar va talabalarning innovatsion texnologiyalarni yaratish borasidagi tashabbuskorligini oshirish yuzasidan aniq choralar ko‘rish belgilandi.

Oliy ta‘lim tizimidagi islohotlar iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va ustuvor vazifalarini, zamonaviy texnika va texnologik tendensiyalarni, ish beruvchi korxonalarining takliflarini hisobga olgan holda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari uchun zarur mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, ta‘lim mazmuni variativligi va o‘qitishni tabaqalashtirishni rivojlantirish, pedagogik jarayonni yangi pedagogik shakllar va usullar asosida tashkil etish, ta‘lim xizmatlari turini buyurtmaga muvofiq kengaytirish, pedagoglarning ijodkorlik va tadqiqot faoliyatini oshirish, zamonaviy innovatsion o‘quv loyihalarini malakali xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda birgalikda amalga oshirish, ta‘lim standartlari talablarini xalqaro malaka talablariga muvofiqlashtirish, mamlakat iqtisodiyotini yanada isloh qilish, uni barqaror o‘stirish hamda modernizatsiyalash jarayonlarida samarali ishtirok etishga qodir bo‘lgan kadrlarni tayyorlash maqsadida o‘quv jarayoniga innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni faol qo‘llab oliy ta‘lim va ishlab chiqarishning o‘zaro yaqin hamkorligini ta‘minlashni taqozo etadi. Buning uchun oliy ta‘lim muassasalarining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy muhit o‘zgarishlariga innovatsion tarzda moslashishi talab etiladi.

Muhokama va natijalar

Innovatsiya - yangi yoki sezilarli takomillashtirilgan mahsulot (tovar yoki xizmat turi)ni yoki jarayonni ishlab chiqarishga joriy etish, marketingning yangi usulini yoki biznes amaliyotida, ish o‘rinlari yaratishda hamda tashqi aloqalarni o‘rnatishda yangi tashkiliy metodlarni amalga oshirilishini anglatadi. Bunda, kamida qo‘yiladigan talab, ushbu mahsulot, jarayon, marketing yoki tashkiliy uslub yangi (yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan) bo‘lishidadir. Innovatsion faoliyat – yangiliklarning joriy qilinishiga olib keladigan yoki shu maqsadga yo‘naltirilgan barcha ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy va tijorat bosqichlaridir. Oslo qo‘llanmasi innovatsiyani baholash imkonini beruvchi me‘yorlarini ham taqdim etadi. Qo‘llanma quyidagi to‘rt innovatsiya turini taklif etadi:

- **Mahsulot** (tovar yoki xizmat) – yangi yoki sezilarli darajada mukamallashtirilgan (takomillashtirish) tovar yoki xizmat turini joriy etish tushiniladi. Takomillashtirishlar mahsulotning texnik spesifikasiyasi, komponentlari va materiallari, ro‘yxatga olingan dasturiy ta‘minot, foydalanishga qulaylik yoki boshqa funksional xususiyatlarda amalga oshirilishi mumkin. Mahsulot innovatsiyasi yangi bilim yoki texnologiyalardan foydalanishga hamda mavjud bilim yoki texnologiyalarni yangicha usulda qo‘llashga yoki ularning kombinatsiyasi shakliga asoslanishi mumkin.

- **Jarayon** – bu ishlab chiqarish yoki mahsulotni yetkazishning yangi yoki yanada takomillashtirilgan usullarini joriy etish. U texnologiya, jihoz va/yoki dasturiy ta‘minotni sezilarli darajada o‘zgartirilishini o‘z ichiga oladi.

- **Texnologik innovatsiya** mahsulot birligining ishlab chiqarish yoki yetkazib berish xarajatlarini qisqartirishga, sifatini oshirishga, yangi yoki yanada mukamallashtirilgan mahsulot ishlab chiqarish yoki yetkazib berishga yo‘naltirilishi mumkin.

- **Marketing innovatsiyalari** bu mahsulot yoki uni qadoqlash dizaynida, mahsulotni joylashtirishda, uni sotishni rag‘batlantirishda yoki narxini shakllantirishda sezilarli o‘zgarishlarni o‘zida mujassamlagan yangi marketing usulini joriy etishdir. Marketing innovatsiyalari iste‘molchilar ehtiyojini yanada samarali qondirish, yangi bozorlar ochish yoki bozorda

mahsulotni joylashtirishni yangilash orqali korxonaning sotish hajmini oshirish maqsadlariga yo‘naltirilishi mumkin.

• **Tashkiliy innovatsiya** bu kompaniyalarning biznes amaliyotida, ish joylarini tashkil qilishda yoki tashqi aloqalar o‘rnatishda yangi tashkiliy usullarni amaliyotga joriy etishdir. Tashkiliy innovatsiya ma‘muriy xarajatlar yoki transaksion, operatsion xarajatlarni kamaytirish hisobiga korxonada ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish, ish joylarini qanoatlantirish, qulaylik darajasini oshirish (natijada mehnat unumdorligini oshirish), sotilmaydigan aktivlar (oshkora bo‘lmagan tashqi bilimlar)ga erishish yoki ta‘minot xarajatlarini qisqartirish yo‘li bilan korxonaning faoliyat samaradorligini oshirishga yo‘naltirilishi mumkin. Oslo qo‘llanmasida innovatsion tizimni quyidagi 1.1-sxemada keltirilgan mazmunda ham talqin etiladi. Ushbu innovatsion tizim qisqa ko‘rinishdagi innovatsion faoliyat tizimi hisoblanadi. Innovatsion faoliyat mahsulot va jarayonlar, tashkiliy o‘zgarishlar va marketing modellari bo‘yicha biznes yechimlarni o‘rganish va doimiy ravishda ularni takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdan iborat. Innovatsiyalarning asosiy bosqichlari

1. Yangi g‘oyalarni yaratish - ochiq muhokamalar; sovrinlar; raqobat va musobaqadoshlik; ilg‘or xodimlarning va boshqalarning fikrlarini aniqlab olish hamda e‘tiborga sazovor g‘oyalarni kengaytirishga qaratilgan muntazam jarayonlar.

2. Kelajakda samara keltiradigan istiqbolli g‘oyalarni inkubatsiyalash, prototipini (dastlabki namunasini) yaratish va rivojlantirish - amaliyotda innovatsion g‘oyalarni sinash va baholashga mo‘ljallangan bir qator rasmiy vositalar mavjud, jumladan, pilot tadbirlar, tajriba sinovlar va boshqalar.

3. Replikatsiya (nusxa olish) va kengaytirish - strategik budjetni belgilash va ish unumdorligini boshqarish juda muhim.

4. Tahlil qilish va o‘rganish – doimiy baholab borish, kutilmagan natija olinganda, tahlil qilish va o‘rganish.

Bugungi globalashuv jarayonlarida va kuchli raqobat sharoitida har bir mamlakat o‘z innovatsion rivojlanish yo‘nalishini belgilab olmoqda. Chunki faqat innovatsiyalar mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishining garovidir Ijtimoiy innovatsiyalar qanday imkoniyatlar yaratadi?

- yetakchilik va tashkiliy madaniyat - yuqori rahbarlardan pastdagi ilg‘or xodimlarga innovatsiyalarni ruhlantiradigan va rag‘batlantiradigan signallar yuborish. Liderlar tegishli risk madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

- g‘oyalarni rivojlantirish va sinovdan o‘tkazish uchun ijodiy muhit yaratish - inkubatorlar, tezlatkichlar, zonalar, pilot sinovlari;

- tarmoqlar, hamkorlik va sheriklik - ijtimoiy innovatsiyani ommalashtirish, tarqatish va targ‘ibot etish;

1.1-sxema. Innovatsion tizim diagrammasi mazmuni

Aksariyat universitetlarda tadqiqotchilar va kompaniyalarga xizmat ko'rsatuvchi, shuningdek, texnologiyalar va bilimlar transferiga oid barcha turdagi faoliyat boshqaruvi bilan shug'ullanuvchi ma'muriy birlik shaklidagi texnologiyalar transferi bo'yicha ofislar faoliyat olib boradi. Bunda texnologiyalar va bilimlar transferi jarayoni o'ziga xos texnik va tashkiliy bilimlarni uzatish va nou-xauga asoslangan iqtisodiy maqsadlarda (tijorat) foydalanish sifatida tushuniladi. Texnologiyalar va bilimlar transferi – bu kommunikatsiya jarayonining alohida holati bo'lgan bozor munosabatlari texnologiyalari amal qiluvchi jarayon hisoblanadi.. Universitetlardan bozorlarga texnologiya transferi standartlari va bu faoliyat bilan bog'liq eng sodda jarayonlar 1.2-sxemada aks etgan bo'lib, birinchi beshta qadam (yashil shakllar) patenlashga tegishli, shuningdek, har bir qadam bo'yicha asosiy ishtirokchilar ham berilgan. Agar qaysidir bir bosqich jadvaldagi qizil rangdagi qaror bilan tugasa, patentlash jarayoni ham tamom bo'ladi. Qoidaga ko'ra taklif qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 1.2-sxemada ko'rsatilgan qolgan beshta qadam (oq shakllar) litsenziyalash jarayoni bilan bog'liq. Mazkur jarayon texnologiyani rivojlantirish va texnologiyani ishga tushirishni boshlash qadamlarini ham qamrab olishi mumkin.

1.2-sxema. Universitetlarda texnologiyalar transferi jarayoni

Ko'p ta'lim muassasalarida texnologiyalarni uzatish turlicha amalga oshiriladi. G. Upstil va D. Simingtonlar (2002) texnologiyalarni uzatishning uch turdagi usullarini aniqladilar (1.2-sxema):

1. Notijorat transfer (1-usul).
2. Tijorat transfer (2-usul)
3. Ta'lim muassasasida yangi kompaniya tuzish (3-usul)

Ta'lim muassasalarida bilimlar transferining turli mexanizmlari mavjuddir.

1.1-rasm. Universitet-ishlab chiqarish texnologiyalar transferining turli usullari.

Xulosa

- “Moslashish jarayoni qanday amalga oshirilishi kerak?,”
- Qanday ta’lim innovatsiyalarini joriy etish kerak?,”
- Ta’lim muassasalarida qanaqa o‘zgarishlarni amalga oshirish kerak?

Kabi savollar oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog xodimlarini qiziqtirishi tabiiy. Oliy ta’lim tizimini rivojlantirish har bir ta’lim muassasining hududiy (iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi, hududda ta’lim olish qulayligi, ta’lim muassasasining hududdagi mavqei va boshqalar) hamda ichki (ma’muriy boshqarish tizimi, jamoaning shakllanganligi, qabul shartlari va kontingent, ta’lim muassasasining jalb etuvchanligi, uning an’ana va urf odatlari, madaniyati va boshqalar) xususiyatlaridan kelib chiqadi. Demak, faoliyat yuritayotgan har bir ta’lim muassasasi tegishligiga qarab turi va xususiyatlariga muvofiq ravishda o‘z innovatsion o‘zgarish yo‘lini tanlashi lozim bo‘ladi. Xorijiy davlatlarda o‘tkazilgan ta’lim islohotlari tajribasi shuni ko‘rsatadiki, o‘zgarayotgan muhitga moslashish bo‘yicha ta’lim muassasalarining faoliyatini to‘rt asosiy uslubga ajratish mumkin: passiv moslashish, faol moslashish, o‘zgarishlarda yetakchi bo‘lish va islohot etish. Mamlakatimizda oliy ta’lim tizimida innovatsiyalarga asoslangan o‘zgarishlarni ta’lim muassasalarida amalga oshirish jarayoni turlicha kechmoqda. O‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, ayrim ta’lim muassasalari bo‘lajak islohotlarning mohiyatini haligacha to‘liq anglamasdan, boqimandalik kayfiyatida, “yuqorida” ular bo‘yicha qaror qabul qilinishini, kimdir ular uchun o‘zgarishlarni amalga oshirishni kutish pozitsiyasini egallab turibdi.

Bunday pozitsiya hatto o‘zgarishlarga passiv moslashish usuliga ham to‘g‘ri kelmaydi. Mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni maqsad qilib olgan ta’lim muassasasi ildam yoki yetakchi hamda islohot etish uslubida kelajakka moslashishni amalga oshirishi va nafaqat oliy ta’lim kelajagini baholash va bashoratlash asosida yangi pedagogik tizimni yaratishga, muhitdagi o‘zgarishlarga moslashishga, balki o‘z atrof muhitiga ta’sir ko‘rsatishga harakat qiladigan darajada bo‘lishi talab etiladi. Shuning uchun, ta’lim muassasalari pedagogik jamoaning salohiyatiga, joylashgan hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni va imkoniyatlariga, mutaxassis tayyorlanadigan tegishli tarmoq rivojlanish istiqbollari muvofiq ravishda innovatsion faoliyatini amalga oshirishlari lozim.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 22 yanvar 2018 yildagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” PF-5308 –sonli Farmoni.
2. Axunova G.N. Ta’lim xizmatlari bozorida marketing faoliyati va uni takomillashtirish: I.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.avtoreferati -T.: 2004.;
3. А.Вахабов, Э.Имамов Высшее образование в Центральной Азии. Задачи модернизации. М. 2007.;
4. А.Мухторов;Sh.I. Mustafaqulov “Talim sohalarini rivojlantirish buyicha xorij tajribalari” - “Iqtisodiy va innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnal 2012 y №4 may;
5. Acckof "From Data to Wisdom" <http://fournier.facmed.unam.mx/ib1/2013/students/files/u2/FromDataWisdomAckoff.pdf>
6. BUSINESS DICTIONARY <http://www.businessdictionary.com>

7. Cooke, I. and Mayes, P., 1996. “Introduction to Innovation and Technology Transfer”, Artech House Inc, London.
8. E. Gwarda-Gruszczyńska, T. Czapla, Kluczowe kompetencje menadżera ds. komercjalizacji, PARP, Łódź 2011
9. Gene Bellinger, Durval Castro, Anthony Mills, Data, Information, Knowledge, and Wisdom <http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm>
10. Грудзинский, А.О., Бедный А.Б., Трансфер знаний – функция университета / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Высшее образование в России. – №9. – 2009.
11. Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe, European Commision, 2007, http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf
12. Isis Innovation Ltd. - <http://isis-innovation.com/>
13. Jackson, N. (2003) Introduction to brokering in higher education. In N. Jackson (Ed.), Engaging and changing higher education through brokerage. Aldershot, UK: Ashgate, 3-20